

НЕКОТОРЫЙ ЗАДАЧИ ВЕТВЯЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ.

¹Жумакулов Хуршидjon Кодиралиевич, ²Каримова Шалола Якубjon кизи

¹КГПИ, ²магистрант НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894649>

Аннотация. Рост науки и техники подразумевает создание некоторых моделей математического процесса. Даже математическая модель, которая уменьшает генетические заболевания, включает сетевой процесс. Эта работа посвящена применениям теории ветвящихся случайных процессов в некоторых задачах.

Ключевые слова: ветвящиеся процессы, случайные величины, условные математические ожидания, производящая функция.

Annotatsiya. Fan va texnikani jadal rivojlanishi ko'pgina jarayonlarga matematik model tuzishni taqozo etadi. Xatto nasldan - naslga uzatiladigan genetik kasalliklarni kamaytirishni matematik modeli tarmoqlanuvchi jarayonini tashkil etadi. Ushbu ish tasodifiy jarayonlarning tarmoqlanishi nazariyasini ayrim masalalarda qo'llashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: tarmoqlanuvchi jarayonlari, tasodifiy miqdorlar, shartli matematik kutilma, hosil qiluvchi funktsiya.

Abstract. The increase of science and technology involves creating some models of mathematical process. Even mathematical model that is decreasing genetic illnesses includes networking process. This paper is devoted to applications of the theory of branching random processes in some problems

Key words: branching processes, random variables, conditional mathematical expectations, generating function.

Ветвящиеся процессы — интереснейший раздел теории вероятностей. Исторически понятие *ветвящегося процесса* возникло при вычислении вероятности вырождения знатных семейств. Упомянем здесь имена У. Р. Гамильтона (1805—1865), известного ирландского математика, Ф. Гальтона (1822—1911), английского ученого и путешественника, и Г. У. Ватсона (1827—1903), английского математика. Фрэнсис Гальтон сделал много замечательных открытий. В частности, он впервые обнаружил, что отпечатки пальцев индивидуальны для каждого человека и не меняются с возрастом; этот метод был сразу же оценен Скотланд-Ярдом. Начиная примерно с 1940 г. ветвящиеся процессы интенсивно применялись в различных естественных науках, в частности для расчетов, связанных с продуктами деления атомного ядра при цепной реакции (физика), а также для расчетов размера популяции (биология). Позже они нашли широкое применение в компьютерных науках (алгоритмы на логических деревьях) и в других дисциплинах.

Развитие и становление теории ветвящихся случайных процессов связано с именами таких учёных, как А.Н. Колмогоров, В.Феллер, Р.Белман, Т.Харрис, Б.А.Севастьянов, Дж.Ламперти, В.П.Чистяков, Н.Атрея, Х.Кестен, С.Карлин, П.Ягерс, М.Иржини, а также А.М.Яглом, А.М.Зубков, Дж.Фостер, Е.Сенета, С.В.Нагаев, В.А.Ватутин и многих других. Теория ветвящихся случайных процессов получила существенное развитие в работах представителей Ташкентской школы вероятностников во главе с незабвенным Сагды Хасановичем Сираждиновым (А.В.Нагаев, И.С.Бадалбаев, Ш.К.Форманов, Р.И.Мухамедханова, И.У.Рахимов, Я.М.Хусанбаев и другие). В настоящее время результаты исследований по теории ветвящихся процессов отражены в многочисленных статьях и монографиях.

Модель, приводящая к ветвящемуся процессу, проста и элегантна. Вначале имеется некая особь (частица либо биологический организм), производящая случайное число потомков, каждый из которых производит случайное число потомков, и т. д. Этот процесс порождает структуру, сходную с «деревом», где имеется связь потомка со своим родителем и несколько его связей со своими потомками (см. рис. 1).

Рис. 1

Каждый узел возникающего (случайного) дерева имеет путь, соединяющий его с основным прародителем (называемым началом или корнем дерева). Длина пути, равная числу отрезков этого пути, измеряет число поколений, предшествующих данному узлу (и особи, которую он представляет). Каждый узел порождает поддерево, растущее из него (некоторые узлы продолжения не имеют, т. е. число потомков равно нулю).

Простейшая модель, называемая процессом Гальтона—Ватсона обладает максимальной независимостью и однородностью: число потомков, произведенное данным родителем, не зависит от числа потомков, произведенных другими особями. Говоря точнее, рассмотрим случайные величины $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, где X_n — это размер популяции в n -м поколении. Тогда

$$X_0 = 1,$$

X_1 = число потомков после первого деления,

X_2 = число потомков после второго деления,

и т.д. Случайные величины X_n и X_{n+1} связаны рекуррентно следующим образом:

$$X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} Y_i^{(n)} \tag{1}$$

где $Y_i^{(n)}$ — число потомков, произведенных i -м представителем n -го поколения. Случайные величины $Y_i^{(n)}$ считаются независимыми и одинаково распределенными, и их распределение, собственно, и определяет ветвящийся процесс.

Первое важное упражнение — вычислить EX_n , т. е. ожидаемую численность n -го поколения. Используя условные математические ожидания, получим

$$\begin{aligned} EX_n &= E[E(X_n|X_{n-1})] = \sum_m P(X_{n-1} = m)E(X_n|X_{n-1} = m) = \\ &= \sum_m P(X_{n-1} = m)E \sum_{i=1}^m Y_i = \sum_m P(X_{n-1} = m)mEY_i = \\ &= EY \sum_m P(X_{n-1} = m)m = EY EX_{n-1} \end{aligned} \tag{2}$$

Здесь Y — случайное число потомков заданного родителя, участвующего в ветвящемся процессе, и мы опустили верхний индекс $(n-1)$ в обозначении $Y_i^{(n-1)}$. Рекуррентный подсчет дает

$$EX_1 = EY, EX_2 = (EY)^2, \dots, EX_n = (EY)^n, \dots \tag{3}$$

Мы видим, что если $EY < 1$, то $EX_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, т.е. процесс в конце концов вырождается. Этот случай часто называют *докритическим*. Наоборот, если $EY > 1$ (*надкритический* процесс), то $EX_n \rightarrow \infty$. Пограничный случай $EY = 1$ называется *критическим*.

Замечание. При выводе равенств (3) не использовалось предположение о независимости.

Удобной характеристикой ветвящегося процесса является производящая функция распределения $\varphi(s) = Es^Y$, общая для случайных величин $Y_i^{(n)}$. Здесь важен тот факт, что если $\Phi_n(s) = Es^{X_n}$ — производящая функция распределения численности n -го поколения, то $\Phi_1(s) = \varphi(s)$ и, рекуррентно,

$$\Phi_{n+1}(s) = \Phi_n(\varphi(s)) \quad (4)$$

(см. задачу 1). Иными словами,

$$\Phi_n(s) = \varphi(\varphi(\dots\varphi(s)\dots)) = \underbrace{\varphi \circ \dots \circ \varphi(s)}_{n \text{ раз}} \quad (5)$$

где $\varphi \circ \dots \circ \varphi$ означает итерацию отображения $s \rightarrow \varphi(s)$. В частности, $\Phi_{n+1}(s) = \varphi(\Phi_n(s))$.

Эта конструкция приводит к интересному анализу *вероятностей вырождения*

$$\pi_n := P(X_n = 0) = \Phi_n(0) = \varphi^{(n)}(0) \quad (6)$$

В силу того что $\pi_{n+1} = \varphi(\pi_n)$, интуитивно ожидается, что предел $\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_n$ будет неподвижной точкой отображения $s \rightarrow \varphi(s)$ т. е. решением уравнения $z = \varphi(z)$. Одна такая точка равна 1 (поскольку $\varphi(1) = 1$), но может быть и другое решение, лежащее между 0 и 1.

Рис. 2

Здесь важен тот факт, что функция φ выпукла вниз и значение $\varphi(0)$ находится между 0 и 1. Если $\varphi'(1) > 1$, то на интервале $(0, 1)$ уравнение $z = \varphi(z)$ будет иметь корень. В противном случае $z=1$ — наименьший положительный корень (см. рис.2).

Нетрудно проверить, что предельная вероятность вырождения π существует и $\pi =$ наименьшее неотрицательное решение уравнения $z = \varphi(z)$. (7)

Действительно, если существует значение $z \in (0, 1)$, при котором $z = \varphi(z)$, то оно единственно и, кроме того, $0 < \varphi'(z) < 1$ и $0 < \varphi(0) = P(Y=0) < z$ (поскольку функция φ выпукла вниз и $\varphi(1) = 1$). Значит, $\varphi(0) < \varphi(\varphi(0)) < \dots < z$, поскольку функция φ монотонна и $\varphi(z) = z$. Поэтому последовательность $\varphi^{(n)}(0)$ должна иметь предел, который в силу непрерывности совпадает с z .

Если наименьшая неотрицательная неподвижная точка — это $z = 1$, то все предыдущие рассуждения остаются в силе и приводят к равенству $\pi = 1$. Значит, если $P(Y=0) > 0$, то $\pi > 0$ (на самом деле $\pi > P(Y=0)$). С другой стороны, если $\varphi(0) = 0$ (т. е. $P(Y=0) = 0$), то вполне тривиально получаем, что $\pi = 0$. Таким образом, верно равенство (7). Мы видим, что даже в надкритическом случае (если $\varphi'(1) > 1$) предельная вероятность вырождения π может быть сколь угодно близка к 1.

Небольшая модификация предыдущих рассуждений необходима, если первоначальное число особей больше одной (возможно, случайное число X_0).

Задача 1. Каждый индивидуум, участвующий в ветвящемся процессе, имеет вероятность p_k породить ровно k потомков, $k = 0, 1, \dots$, и индивидуумы в каждом поколении производят потомство независимо друг от друга и от индивидуумов в других поколениях. Пусть X_n — численность n -го поколения. Предположим, что $X_0=1$ и $p_0 > 0$, и пусть $\Phi_n(s)$ — производящая функция распределения X_n , т. е.

$$\Phi_n(s) = Es^{X_n}, \quad \Phi_1(s) = \sum_{k=0}^n p_k s^k$$

а) Докажите, что

$$\Phi_{n+1}(s) = \Phi_n(\Phi_1(s)).$$

б) Докажите, что для $n < m$ выполняется равенство

$$E[s^{X_n} | X_m = 0] = \frac{\Phi_n(s\Phi_{m-n}(0))}{\Phi_m(0)}$$

Решение. а) По определению

$$\Phi_{n+1}(s) = E s^{X_{n+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} P(X_{n+1} = k) s^k$$

где X_n означает численность n -го поколения. Запишем

$$E s^{X_{n+1}} = \sum_l p_l^{(n)} E(s^{X_{n+1}} | X_n = l)$$

где $p_l^{(n)} = P(X_n = l)$, а условное математическое ожидание равно

$$E(s^{X_{n+1}} | X_n = l) = \sum_{k=l}^{\infty} P(X_{n+1} = k | X_n = l) s^k$$

Заметим, что

$$E(s^{X_{n+1}} | X_n = l) = (E s^{X_1})^l = (\Phi_1(s))^l$$

по двум причинам: 1) при условии $X_n = l$ выполняется равенство

$$X_{n+1} = \sum_{j=1}^l \tilde{X}_j$$

где \tilde{X}_j — число потомков, порожденных j -м индивидуумом в n -м поколении; 2) все \tilde{X}_j — н. о. р. с. в., и $E(s^{\tilde{X}_j} | X_n = l) = E s^{X_1} = \Phi_1(s)$. Из этого равенства следует, что

$$E s^{X_{n+1}} = \sum p_l^{(n)} (\Phi_1(s))^l = \Phi_n(\Phi_1(s))$$

б) Обозначим через $I_0^{(m)}$ случайную величину, заданную как

$$I_0^{(m)} = \begin{cases} 1 & \text{если } X_m = 0 \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Тогда $P(I_0^{(m)} = 1) = E I_0^{(m)} = P(X_m = 0) = \Phi_m(0)$. Кроме того,

$$E[s^{X_n} | X_m = 0] = E(s^{X_n} I_0^{(m)}) / \Phi_m(0)$$

Значит, достаточно проверить, что

$$E(s^{X_n} I_0^{(m)}) = \Phi_n(s\Phi_{m-n}(0)).$$

Но

$$E(s^{X_n} I_0^{(m)}) = \sum_k s^k P(X_n = k, X_m = 0) = \sum_k s^k P(X_n = k) P(X_m = 0 | X_n = k)$$

а теперь, поскольку $P(X_m = 0 | X_n = k) = \Phi_{m-n}(0)^k$, мы получаем

$$E(s^{X_n} I_0^{(m)}) = \Phi_n(s\Phi_{m-n}(0)).$$

Задача 2. В лаборатории изучается популяция тли. Вероятность того, что день для конкретной особи пройдет без событий, равна $q < 1$. При условии, что за день состоятся какие-либо события, с вероятностью z тля производит одного потомка, с вероятностью v — двух потомков и с вероятностью t она умрет от истощения, причем $r + v + t = 1$. Потомки готовы к воспроизводству на следующий день. Судьбы различных особей независимы друг

от друга, так же как и события разных дней. Лаборатория начинает работу, имея одну особь.

Пусть X_n — число особей в конце n -го дня. Получите производящую функцию $\varphi(z)$ распределения величины X_n . Каково ожидаемое значение величины X_n ?

Покажите, что вероятность вырождения не зависит от q и что в случае, когда $2r + 3v \leq 1$, тли наверняка вымрут. Найдите вероятность вырождения, если $r = 1/5$, $v = 2/5$ и $t = 2/5$.

Решение. Обозначим через $\varphi_{X_1}(s)$ производящую функцию распределения величины X_1 , т.е. числа тлей, порожденных к концу первого дня одной особью (включая эту начальную особь). Тогда

$$\varphi_{X_1}(s) = (1 - q)t + qs + (1 - q)rs^2 + (1 - q)v s^3, \quad s > 0.$$

Запишем $E X_n = (E X_1)^n$, где $E X_1 = \varphi'_{X_1}(1) = q + 2(1 - q)r + 3(1 - q)v$. В самом деле, из равенства $\varphi_{X_1}(s) = \varphi_{X_{n-1}}(\varphi_{X_1}(s))$ следует, что $E X_n = E X_{n-1} E X_1$, или $E X_n = (E X_1)^n$. Вероятность вырождения в конце n -го дня равна $\varphi_{X_n}(0)$. Она не убывает по n и при $n \rightarrow \infty$ стремится к пределу, который и равен вероятности вырождения π . Как уже известно, $\pi < 1$ тогда и только тогда, когда $E X_1 > 1$. Вероятность вырождения π — это наименьший положительный корень уравнения

$$(1 - q)t + qs + (1 - q)rs^2 + (1 - q)v s^3 = s,$$

или, после деления на $(1 - q)$ (поскольку $q < 1$),

$$t - s + rs^2 + vs^3 = 0.$$

Последнее уравнение не зависит от q , значит, и π не зависит от q . Условие $E X_1 \leq 1$ эквивалентно неравенству $2r + 3v \leq 1$. В случае $r = 1/5$, $v = 2/5$, $t = 2/5$ уравнение принимает вид $2s^3 + s^2 - 5s + 2 = 0$. Разделив на $(s - 1)$ (поскольку $s=1$ — корень), получим квадратное уравнение $2s^2 + 3s - 2 = 0$,

корни которого равны $s_{\pm} = \frac{-3 \pm 5}{4}$. Положительный корень равен $1/2$, и это есть вероятность вырождения.

Задача 3. а) Покажите, что $\Phi(s) = 1 - \alpha(1 - s)^\beta$ — производящая функция распределения неотрицательной целочисленной случайной величины, если $\alpha, \beta \in (0, 1)$, и найдите явно Φ_n при такой функции Φ .

б) Найдите вероятность того, что $X_n = 0$, и покажите, что при $n \rightarrow \infty$ она сходится к $1 - \alpha^{1/(1-\beta)}$. Объясните, почему отсюда следует, что вероятность вырождения равна $1 - \alpha^{1/(1-\beta)}$.

Решение, а), б) Запишем

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= 1 - \alpha \left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta(\beta - 1) \dots (\beta - i + 1)}{i!} (-s)^i \right) = \\ &= (1 - \alpha) + \alpha \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta(\beta - 1) \dots (\beta - i + 1)}{i!} s^i \end{aligned}$$

Это степенной ряд с положительными коэффициентами, сумма которых равна $\Phi(1) = 1$. Поэтому Φ — производящая функция распределения. По индукции $\Phi_n = 1 - \alpha^{1+\beta+\dots+\beta^{n-1}}(1 - s)^{\beta^n}$. Поэтому при $n \rightarrow \infty$ получаем

$$P(X_n = 0) = \Phi_n(0) = 1 - \alpha^{\frac{1-\beta^n}{1-\beta}} \rightarrow 1 - \alpha^{\frac{1}{1-\beta}}$$

Наконец,

$P(\text{окончательное вырождение}) = P(X_n = 0 \text{ для некоторого } n) =$

$$= P\left(\bigcup_n \{X_n = 0\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 0),$$

поскольку события $\{X_n = 0\}$ возрастают по n .

ЛИТЕРАТУРА

1. Вероятность и статистика в примерах и задачах. М.: МЦНМО, 2018. –519 с.
2. Форманов Ш.К., Форманова Т.А., Жумакулов Х.К. Математические ожидания функций от случайных сумм. // УзМЖ. – Ташкент, 2009. -№4. - С. 115-122.
3. Харрис Т.Е. Теория ветвящихся случайных процессов. –М.: Мир, 1966. –355 с.